

Las causativas léxicas del yaqui
Mercedes Tubino Blanco
Universidad de Sonora

1. Introducción^{sd*}

Este artículo tiene como propósito el estudio de la naturaleza de las causativas léxicas en yaqui. A modo introductorio, se describe la estructura básica argumental así como los procesos de formación de cláusulas simples y complejas de esta lengua.

El yaqui es una lengua de la familia yuto-azteca (cahita) hablada en Sonora y partes de Arizona. La distribución de argumentos con respecto al verbo es de tipo SOV, tal y como se aprecia en el ejemplo en (1).¹

(1) Maria(S) muunim(O) bw-as-a(V)
Maria frijoles cocinar-TRANS
'María está cocinando frijoles'

Como nota distintiva del yaqui, gran parte de sus raíces verbales exhiben morfología transitivizante (-a en el ejemplo), analizada formalmente por Jelinek (1997), Jelinek y Escalante (2000), Guerrero (2004) y Tubino Blanco (2010). Más adelante, en el apartado 2, se tratarán estos sufijos con más profundidad.

El yaqui es una lengua aglutinante que forma cláusulas complejas mediante la sufijación de afijos verbales a raíces de cláusulas simples (o, también a veces, a raíces que previamente han participado en la formación de una cláusula compleja mediante la unión a un distinto sufijo).

^{sd*} Mi agradecimiento a Zarina Estrada Fernández por sugerirme la redacción de este artículo. El contenido de este trabajo se ha beneficiado en gran medida de los datos de yaqui proporcionados por María Florez-Leyva y Santos Leyva. La parte analítica del trabajo se ha enriquecido gracias a los comentarios analíticos de Heidi Harley. Cualquier error es indudablemente mío.

1 Cuadro de abreviaciones: S = sujeto; O = objeto; V = verbo; D = determinante; SG = singular; PL = plural; DES = desiderativo; PROSP = prospectivo; DIR = directivo; ACUS = acusativo; POS = posesivo; DAT = dativo; TRANS = transitivo; INTR = intransitivo; CAUS(d) = causativa directa; CAUS(i) = causativa indirecta; TOP = tópico; PERF = aspecto perfectivo; DIR = postposición direccional; VE = vocal eco

Este proceso también se conoce como 'Unión de cláusulas' (clause union).² Los sufijos que participan en la formación de cláusulas complejas en yaqui pueden añadir argumentos nuevos a la estructura o no.³ Debido a que las estructuras complejas del yaqui se forman mediante un proceso morfológico de sufijación que, sin embargo, tiene efecto sintáctico de subordinación, llamaré 'cláusulas base' a las cláusulas subordinadas por sufijos en la formación de cláusulas complejas y 'sufijos subordinantes' a dichos sufijos. En (2) se ofrecen algunos ejemplos de sufijos subordinantes que no modifican la estructura argumental de las cláusulas base, mientras que los ejemplos de (3) ilustran casos de sufijos subordinantes que sí modifican la estructura argumental de las cláusulas base.

(2) Sufijos que seleccionan raíces y no introducen argumentos

a. Afijación del sufijo desiderativo *-pea*

Maria muunim kwas-a'a-*pea*
 Maria frijoles cocinar-TRANS-DES
 'A María le apetece cocinar frijoles'

b. Afijación del sufijo prospectivo *-vae*

Maria muunim kwas-a'a-*vae*
 Maria frijoles cocinar-TRANS-PROSP
 'María va a cocinar frijoles'

(3) Sufijos que seleccionan raíces e introducen argumentos nuevos

a. Afijación del sufijo desiderativo *-ii'aa*

Santos Maria-ta muunim kwas-a'a-*ii'aa*
 Santos Maria-ACUS frijoles cocinar-TRANS-DES
 'Santos quiere que María cocine frijoles'

b. Afijación del sufijo directivo *-sae*

Santos Maria-ta muunim kwas-a'a-*sae*
 Santos Maria-ACUS frijoles cocinar-TRANS-DIR
 'Santos le ha dicho a María que cocine frijoles'

2 Véase Guerrero (2004), Tubino Blanco et al. (2009) o Rude (1996) para un estudio específico de este proceso.

3 Véase Lindenfeld (1973), Escalante (1999), Guerrero (2004) o Tubino Blanco et al. (2009) para distintos análisis formales de dichas estructuras.

En los ejemplos de (2), los sufijos *-pea* y *-vae* añaden valor desiderativo y prospectivo, respectivamente, a la cláusula base cuya base verbal libre es *bwasa* 'cocinar'.⁴ La cláusula compleja resultante no muestra ningún argumento nuevo con respecto a la cláusula base, es decir, dichos sufijos pasan a ser parte integrante de la cláusula original, tomando su sujeto, *María*, como sujeto propio. En el caso de (3), los sufijos *-ii'aa* (DES) y *-sae* (DIR) sí que toman como complemento la totalidad de la cláusula base (1), incluyendo su sujeto (*Maria* en (1)), que adquiere, en consecuencia, caso acusativo (*Maria-ta*). Este tipo de cláusulas complejas, a diferencia del tipo mostrado en (1), sí que introduce un argumento nuevo con respecto a la estructura argumental de la cláusula base: el sujeto nominativo de la estructura compleja en (2), *Santos* es introducido por los sufijos subordinantes y no forma parte de la estructura argumental de la cláusula base.

Estos son los procedimientos básicos de la formación de cláusulas complejas en yaqui. En el próximo apartado se describe la formación de causativas en yaqui.

2. Causativas 'simples' y 'complejas' en yaqui

Como la gran mayoría de lenguas, el yaqui dispone en su repertorio lingüístico de un diferenciado número de recursos para la formación de causativas de distinto tipo. A modo cognitivo/semántico, el recurso es el mismo: añadir la noción de 'causa' a un predicado. En el plano morfosintáctico general, la causativización de cláusulas se realiza mediante la sufijación de afijos especializados a cláusulas base, en el caso de las causativas sintácticas (también llamadas productivas), y mediante la posposición de sufijos causativos de contenido fonológico nulo

4 Muchas bases del yaqui muestran formas alomórficas cuando son sufijadas por una gran mayoría de sufijos subordinantes. En el caso de las bases de los ejemplos de (1-3), la forma *bwasa* (1) ilustra la base libre para 'cocinar', mientras que la forma *bwasa'a-* muestra la forma ligada. Para un estudio más exhaustivo de este fenómeno, véase Tubino Blanco y Harley (próxima publicación).

('cero') a bases verbales, en el caso de las causativas léxicas. En este apartado se explican ambos grupos a modo general.

Las causativas sintácticas se forman de acuerdo con el patrón de unión de cláusulas descrito en el apartado anterior. En (4a) se muestra un ejemplo de una causativa directa con *-tua*, mientras que (4b) ilustra la formación de una causativa indirecta con *-tevo*.

- (4) a. Santos Maria-ta muunim bwaa-a'a-tua
Santos Maria-ACUS frijoles cocinar-TRANS-CAUS(d)
'Santos le ha hecho a María cocinar frijoles'
- b. Santos muunim bwaa-a'a-tevo
Santos frijoles cocinar-TRANS-CAUS(i)
'Santos ha hecho que se cocinen frijoles'

La causativa directa mostrada en (4a) presenta un patrón de formación idéntico a la unión de cláusulas mostrada en (3), es decir, el sujeto de la cláusula base pasa a ser acusativo (*Maria-ta*), mientras que el sufijo causativo añade un argumento nuevo, *Santos*, que pasa a ser sujeto nominativo de la cláusula compleja.

Las estructuras resultantes de la causativización de cláusulas base mediante la sufijación de *-tevo* (4b) varía con respecto a las estructuras resultantes de la causativización directa con *-tua* (4a). Al igual que *-tua* (4a), *-tevo* se sufija a cláusulas base e introduce un nuevo argumento en la cláusula compleja resultante (*Santos*). Sin embargo, este sufijo también reduce el número de argumentos en la cláusula base con respecto a la original (1) en tanto en cuanto las cláusulas subordinadas por el causativo indirecto *-tevo* no pueden tener sujeto propio.⁵

El yaqui no sólo permite la causativización sintáctica de cláusulas (con o sin sujeto como acabamos de ver), sino que también permite la causativización léxica de bases (o raíces)

⁵ Para un examen más detallado de este tipo de estructura, véase Tubino Blanco y Harley (próxima publicación) y Tubino Blanco (2010)

verbales. En este caso, no es apropiado hablar de cláusulas complejas, ya que el resultado de la causativización léxica (tanto en yaqui como en otras lenguas) es una cláusula simple, donde un sufijo causativo toma como complemento una base verbal, no una cláusula base, como es el caso de las causativas sintácticas tratadas más arriba.⁶ Las causativas léxicas se dice que participan en la alternancia incoativo-causativa donde bases verbales con idéntico contenido semántico se pueden expresar sintácticamente como inacusativas o como causativas.⁷ En (5) se muestran ejemplos de bases que participan en la alternancia causativa en yaqui.⁸

(5)	INCOATIVA	CAUSATIVA	SIGNIFICADO
	a. <i>hamt-e</i>	<i>hamt-a</i>	romper (eg. vaso)
	b. <i>kott-e</i>	<i>kott-a</i>	romper(eg. madera)
	c. <i>bwas-e</i>	<i>bwas-a</i>	cocinar
	d. <i>kivak-e</i>	<i>kivach-a</i>	entrar (S.SG) / traer (O.SG)
	<i>ki'im-u</i>	<i>kiim-a</i>	entrar (S.PL) / traer (O.PL)
	e. <i>ro'akt-e</i>	<i>ro'akt-a</i>	enrollar
	f. <i>kahho'ot-e</i>	<i>kahho'ot-a</i>	derretir

Todas las bases enumeradas en (5) tienen la habilidad de participar en la alternancia causativa. Así, una base como *bwas-* 'cocinar' (5c) puede aparecer en una estructura inacusativa, con un único argumento que aparece como sujeto nominativo paciente, o bien puede aparecer en una estructura causativa, con dos argumentos: un sujeto nominativo agentivo y un objeto acusativo paciente. La transitividad o intransitividad de las bases verbales del yaqui, además, viene marcada por los sufijos *-(t)a* o *-(t)e*, respectivamente, como se aprecia en los ejemplos de (5), y como ya indicé, por ejemplo, Jelinek (1997).

6 En un plano semántico-léxico, se puede hablar del carácter normalmente bi-eventivo de las cláusulas complejas (e.g., causativas sintácticas) frente al carácter mono-eventivo de las cláusulas simples (e.g., causativas léxicas). Esta dicotomía en el plano de la estructura eventiva de los diferentes tipos de causativas ha sido demostrada para otras lenguas como el japonés por autores como Shibatani (1975), Kuroda (1993) o Harley (2008). Consúltese estos trabajos para mayor información sobre las diferencias encontradas.

7 Véase, por ejemplo, Haspelmath (1993) para ejemplos de otras lenguas que realizan éste u otros tipos alternancia.

8 Algunos de los ejemplos de la alternancia que aparecen en este y el siguiente apartado han sido tomados de Guerrero (2004).

En (6) se contrastan dos cláusulas simples que se componen de la misma base verbal, *bwas-* 'cocinar' y que muestran los patrones alternantes que se acaban de describir.

(6) La alternancia causativa

a. *Base en su uso incoativo*

Ume muunim *bwas-e*
D(PL) frijoles cocinar-INTR
'Los frijoles se están cocinando'

b. *Base en su uso causativo*

Maria muunim *bwas-a*
María frijoles cocinar-TRANS
'María está cocinando frijoles'

Ambas cláusulas en (6) son simples, no complejas. La cláusula causativa en (6b) se diferencia de la incoativa en (6a) en que, además del argumento paciente (*ume*) *muunim* '(los) frijoles', la causativa presenta un agente, *Maria*, causante de la acción descrita por la base transitiva *bwasa* 'cocinar(TRANS)'. El sentido causativo de la cláusula en (6b) viene demostrado por el hecho de que de ella se puede inferir que la acción de *María* tiene como resultado el que los frijoles acaben cocinados. Esto es típico de toda cláusula causativa, tanto simple (léxica) como compleja (sintáctica, con *-tua* o *-tevo*). En el siguiente apartado veremos cómo, a pesar de que la alternancia causativa en yaqui suele venir acompañada por una alternancia morfológica de marcación de transitividad en las bases, estos morfemas de transitividad no son marcadores causativos o incoativos.

3. Las marcas de transitividad en yaqui no son marcas de causación

La alternancia causativa en yaqui, como acabamos de ver, suele acompañarse de marcación de transitividad mediante los sufijos *-(t)e* y *-(t)a*. No obstante, estas marcas de transitividad no se pueden considerar marcas de causación. Por ejemplo, en algunos casos, algunas bases intransitivas del yaqui tienen formas causativas supletivas, con poca o ninguna relación morfológica entre ellas. Por otro lado, existen en yaqui pares intransitivo-transitivos derivados de

la misma base que, sin embargo, no muestran relación incoativa-causativa alguna. Los ejemplos de (7), todos relacionados con la base *muuk-* 'morir(S.SG)', ilustra los dos casos que se acaban de plantear.

- | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| (7) | INCOATIVA | TRANSITIVA | CAUSATIVA |
| | a. <i>muuke</i> 'morir (S.SG)' | b. <i>muucha</i> 'morir (TRANS)' | c. <i>me'a</i> 'matar (O.SG)' |

En los ejemplos de (7), la base *muuk-* 'morir' tiene tres formas y usos distintos: incoativo en (7a), transitivo no causativo en (7b) y causativo en (7c). En su uso incoativo, la base presenta el marcador de intransitividad *-e*. El contraste entre los ejemplos de (7b) y (7c) es prueba de la falta de relación directa que existe entre la marcación de transitividad y la expresión de la causa en yaqui. Por ejemplo, el causativo *me'a* 'matar (O.SG)' muestra, en efecto, marcación transitiva en *-a*, como la gran mayoría de bases causativas en esta lengua. Sin embargo, la base a la cual se adhiere este sufijo no corresponde morfológicamente a la base incoativa *muuke* 'matar, INTR (S.SG)', sino que este sufijo se agrega a la forma supletiva *me'* 'matar(O.SG)'.

La forma *muucha* 'morir(TRANS)' sí es claramente la variante transitiva de *muuk-* 'morir', que resulta de la sufijación del marcador de transitividad *-(t)a* a la base verbal, como muestra el ejemplo en (7b). Lo interesante es que esta forma no tiene significado causativo. Esto se demuestra en (8).

- (8) La forma transitiva de *muuk-* 'morir(sg)'
 Vempo vem malawa *muuch-a-k*
 3PL 3PL.POS madre morir-TRANS-PERF
 'Se les ha muerto su madre (lit., han muerto a su madre)'

La construcción transitiva correspondiente a la base *muuk* 'morir' en (8) recibe la interpretación de que a alguien se le ha muerto alguien querido, pero en ningún momento se percibe la indicación sintáctica o semántica del elemento causante de esta muerte. La íntima relación

percibida entre el sujeto y el objeto en estas construcciones se expresa mediante una relación semántico-pragmática de posesión entre el sujeto y el objeto, que a veces también viene expresada de manera sintáctica, mediante el uso explícito de un posesivo. En (8), por ejemplo, el artículo posesivo *vem* en el constituyente *vem malawa* 'su madre' es el indicador explícito de posesión entre el sujeto y el objeto en este caso en particular. En otras ocasiones, la relación de posesión no está expresada de manera sintáctica, aunque es obligatoria a nivel semántico/pragmático. Esto lo demuestra lo inadecuado de (9).

(9) #Heidi Sean-ta muuch-a-k
 Heidi Sean-ACUS morir-TRANS-PERF
 'A Heidi se le ha muerto Sean (i.e., su vecino)'

El ejemplo de (9) es percibido como incorrecto por hablantes nativos debido a que el vecino no se considera como alguien que puede ser 'de uno', que se puede poseer. No obstante, esta limitación variará dependiendo de cómo de íntima puede llegar a percibirse la relación entre el sujeto y el objeto, en el contexto lingüístico (por ejemplo, un amigo cercano o el jefe de la tribu sí se aceptan como objetos en este tipo de construcción). El carácter fuertemente idiomático de la estructura la limita en otros aspectos, también de tipo semántico-pragmático. Por ejemplo, los participantes en esta estructura tienen que ser humanos o cercanos a ser humano, como por ejemplo mascotas o animales de ficción (10).

(10) Mercedes *chu'u-ta* muuch-a-k
 Mercedes perro-ACUS morir-TRANS-PERF
 'A Mercedes se le ha muerto el perro'

Antes de pasar a ver otros ejemplos, es necesario hacer un comentario adicional sobre la estructura de (10). En yaqui, el genitivo o caso posesivo se marca morfológicamente mediante el

posee al otro, la marcación del verbo *muuk-* sería intransitiva, en *(t)e* como ocurre en el caso de (11), no transitiva como ocurre con la construcción que nos ocupa. De aquí se puede deducir, entonces, que *muucha* es la forma transitiva correspondiente a *muuke* 'morir (S.SG, INTRN)', aunque no su equivalente causativo, que se construye mediante la forma supletiva *me'a* 'matar (O.SG)', lo cual prueba que la presencia de marcas transitivas en una base verbal en yaqui no implica que dicha base tenga un uso causativo. O, dicho al contrario, la causación léxica en yaqui no está determinada por la marcación de transitividad, sino que en la mayor parte de los casos se realiza mediante marcador 'cero'.

Los siguientes ejemplos ilustran casos adicionales que ilustran el hecho de que el sufijo de transitividad *-ta* en yaqui no es un sufijo causativo.

(12) INTRANSITIVA	TRANSITIVA
a. <i>omte</i> 'estar enfadado'	<i>omta</i> 'estar enfadado con' (≠ (hacer) enfadar)
b. <i>ve'okte</i> 'sacar la lengua'	<i>ve'okta</i> 'chupar' (≠ hacer que alguien saque la lengua)
c. <i>chepte</i> 'saltar'	<i>chepta</i> 'saltar (sobre) algo' (≠ hacer saltar a alguien)

Ninguna de las formas transitivas en (12), refleja la causativización de su forma equivalente intransitiva. Por ejemplo, la forma transitiva *omta* 'estar enfadado con' (12a) es la forma transitiva equivalente de *omte* 'estar enfadado'. No obstante, *omta* 'estar enfadado con' no es la versión causativa de *omte*. Si fuera éste el caso, el significado de *omta* sería 'enfadar a alguien, hacer que alguien se enfade', pero no es así. Esto sugiere, una vez más, que a pesar de que las causativas léxicas del yaqui llevan marcación transitiva que las diferencia de las formas incoativas correspondientes, los marcadores morfológicos de transitividad no son marcadores de causación, y el hecho de que una forma verbal venga marcada con morfología transitiva no es prueba de que la forma en cuestión también sea causativa.

Dada esta falta de correlación entre la morfología transitivizante y la expresión de la

causa en yaqui se puede deducir que si la causación en yaqui es de origen morfológico, como parece ser el caso (los sufijos *-tua* y *-tevo*, por ejemplo, son responsables de la expresión de la causa en causativas sintácticas), el sufijo responsable de la causación en causativas léxicas es un sufijo tipo 'cero', con representación fonológica nula. En (13) se comparan dos oraciones transitivas.

- (13) a. Peo Huan-ta o'-om-ta
 Pedro Juan-ACUS RED-enfadar-TRANS
 'Pedro está enfadado con Juan'
- b. Inepo va'am-po aa=rop-ø-ta
 1SG agua-LOC 3SG=hundir-CAUS-TRANS
 'Lo estoy hundiendo en el agua'

Ambas oraciones en (13) tienen morfología transitiva (*-ta*), pero sólo (13b) tiene significado causativo. Es decir, mientras que (13b) se puede parafrasear como 'Estoy haciendo que se hunda en el agua', el sentido causativo está excluido de (13a), puesto que es imposible interpretar dicha estructura como 'Pedro está haciendo que Juan se enfade'. Si hay un sufijo implicado en la interpretación causativa de (13a), este sufijo no puede ser el sufijo transitivizador *-ta*. De los ejemplos en (13) hay que concluir, por tanto, que aunque las causativas léxicas del yaqui suelen estar acompañados del sufijo *-ta*, la marca causativizante de este tipo de estructuras es distinta a dicho sufijo (i.e., es un sufijo 'cero'), tal y como se muestra en (13b). En el siguiente apartado se muestran casos de causativas léxicas que sí contienen sufijos causativos manifiestos.

4. Causativas léxicas con sufijos causativos manifiestos

Además de las causativas del yaqui con sufijo 'cero' vistas en el apartado anterior, esta lengua posee causativas léxicas con sufijos causativos manifiestos. Las hay de varios tipos. Por ejemplo,

Guerrero (2004) menciona el sufijo aplicativo *-ria* como sufijo causativizante. En efecto, el sufijo *-ria* aparece con ciertas bases (normalmente correspondientes a adjetivos), formando causativas léxicas (quizás deadjetivales). En (14) se ofrecen algunos ejemplos registrados en Guerrero (2004).¹¹

(14)	BASE	CAUSATIVA
	<i>vali</i> 'frio'	<i>vali-ria</i> 'frío-APL, enfriar'
	<i>yosi</i> 'caliente'	<i>yosi-ria</i> 'caliente-APL, calentar'
	<i>awi</i> 'gordo'	<i>awi-ria</i> 'gordo-APL, engordar'

Guerrero (2004:164[12])

Guerrero también menciona el sufijo causativo *-tua* como sufijo como participante en la causativización léxica. Esta autora cita ejemplos en los que el sufijo *-tua* forma causativas léxicas de bases sustantivas o de bases estativas (e.g. *alle'a* '(ser) feliz'). Vemos algunos ejemplos en (15).¹²

(15) a. In mala yo'owe bwam-ta o'-on-tua
 1SG:GEN madre viejo comida-ACUS RED-SAL-CAUS
 'Mi abuela está salando la comida (lit. causando que la comida tenga sal)

b. Peo kari-ta vepaa-tua-vae
 Pedro casa-ACUS tejado-CAUS-DES
 'Pedro quiere entejar la casa' (lit. quiere causar que la casa tenga tejado)

Guerrero (2004: 166[15a, 15c])

En los ejemplos de (15), *o'on-tua* 'salar' y *vepaa-tua* 'entejar' parecen ser estructuras donde los

11 Por razones de consistencia, se ha modificado la ortografía utilizada por Guerrero (2004) para sus transcripciones del yaqui. Para ver las transcripciones originales véase el trabajo original.

12 Aunque Guerrero (2004) cita al sufijo *-te* como otro sufijo que participa en la formación de causativas léxicas, no incluyo este sufijo aquí, debido a que para mí no está claro si el uso del sufijo es la causativización de bases. Puesto que en la mayor parte de casos *-te* se añade a bases sustantivas, no se puede descartar la hipótesis de que su función sea la simple verbalización de estas bases. El siguiente ejemplo es de Guerrero (2004)

(i) Empo ta'abwikun ho'a-te-k
 2SG:NOM otro.lugar hogar-TE-PERF
 'Te mudaste a otro lugar'

Aunque la traducción de Guerrero (2004) es 'Hiciste tu casa en otro lugar', el uso 'causativo' del sufijo *-te* no está del todo claro en la oración en (i), puesto que la estructura de la cláusula bien podría ser también traducida como 'te "encasaste" en otro lugar', lo cual implicaría simplemente la verbalización del sustantivo *ho'a* 'casa, hogar'. Por esta razón, una investigación más profunda sobre este sufijo sería conveniente antes de incluirlo en la lista de causativos del yaqui.

sustantivos *oona* 'sal' y *vepaa* 'tejado' han sido causativizados léxicamente por el sufijo causativo *-tua*. En realidad, la construcción refleja la causativización (lexicalizada) de verbos denominales, del mismo tipo que los tratados por Haugen (2004). En el ejemplo en (16) se muestran ejemplos de otros verbos denominales analizados por Haugen.

- | | | | | |
|-------------|---------------------|--------|------------------------|--------------------------|
| (16) a. Peo | chuu'u | b. Peo | chuu'u-k | |
| | Pedro perro | | Pedro perro-PERF | |
| | 'Pedro es un perro' | | 'Pedro tiene un perro' | Haugen (2004: 230[1a,b]) |

Los ejemplos de (16) muestran dos tipos de procesos donde participan verbos denominales. En (16a) el sustantivo *chuu'u* 'perro' se utiliza de manera predicativa en la ausencia de morfología verbalizadora manifiesta. El sentido de la construcción es el de una construcción copulativa, donde el sustantivo *chuu'u* predica sobre el sujeto *Peo*. De nuevo, este tipo de estructura podría implicar un sufijo verbalizador copulativo de tipo 'cero', o bien la asunción de que los sustantivos del yaqui simplemente tienen función predicativa. En el caso de (16b) el sustantivo *chuu'u* 'perro' aparece también en función predicativa, esta vez sufijado por el morfema perfectivo *-k*. Dicha combinación tiene como resultado un sentido 'posesivo'. Este sentido podría estar derivado del hecho de combinar la función predicativa de los sustantivos del yaqui y del hecho de que el sustantivo en (16b) tiene valor perfectivo. Es decir, esta oración se podría traducir de manera literal en 'Pedro está "emperrado" (i.e., "con perro")'.

Teniendo esto en cuenta es fácil entender la causativización de verbos denominales. Por ejemplo, la oración en (17) constituye un ejemplo de la verbalización de *oona* 'sal'.

- (17) U bwa'ame unna *oona-k*
 DET comida demasiado sal-PERF
 'La comida tiene demasiada sal /la comida está demasiado salada'

Si queremos expresar que 'María' es responsable de que la comida tenga sal, entonces es de esperar que, o bien se causativice por medio de morfología 'cero', como vimos en el apartado anterior, o bien se agregue el sufijo causativo productivo *-tua*, como se aprecia en (15a). En cualquier caso, parece ser que los ejemplos de causativización léxica con el sufijo *-tua* corresponden a la causativización de verbos denominales y no de sustantivos. Las estructuras que resultan de la causativización de verbos denominales como los de (15) se suelen entender como causativas léxicas, a pesar de la implicación del sufijo causativo productivo *-tua* en el proceso, quizás porque la causativización de sustantivos se suele entender como léxica (por ejemplo, tanto *ontua* 'salar' como *vepatua* 'entejar' aparecen registradas en los dos diccionarios de yaqui consultados para este trabajo, Molina et al. (1999) y Estrada Fernández et al. (2004)). También porque el fenómeno de causativización de sustantivos / verbos denominales visto en (15) es probablemente mucho menos productivo que la causativización sintáctica de bases verbales mediante el sufijo *-tua*.

En relación a este último punto hay que señalar, sin embargo, que la menor productividad de la causativización de sustantivos / verbos denominales con *-tua* se puede deber al hecho de que la verbalización de sustantivos (i.e., la formación de verbos denominales) es un proceso derivativo, más o menos productivo, pero no obstante sujeto a más restricciones que la causativización productiva de bases nominales en yaqui, que es un proceso altamente productivo en esta lengua. Sea por la razón que sea, el sufijo causativo *-tua* está efectivamente implicado en la formación de causativas léxicas o no productivas, además de causativas sintácticas o productivas. Los casos más claros de este proceso son aquellos en los que causativas en principio productivas del yaqui, con *-tua* como subordinante de una base verbal, se han 'lexicalizado', tal y

como denomina Guerrero (2004) a este proceso.

Los ejemplos en (18) ilustran la causativización léxica de bases verbales mediante la sufijación de *-tua*.

(18) a. Maria Santos-ta-u uusi-ta vit-tua-k
Maria Santos-ACUS-DIR niño-ACUS VER-CAUS-PERF
'María envió el niño a Santos'

b. Maria uusi-ta hi-'i-bwa-tua
Maria niño-ACUS cosa-VE-COMER-CAUS
'María está alimentando al niño'

En la oración en (18a), la base verbal *vit* 'ver' aparece causativizada por *-tua*, mientras que en (18b) es la base *hi'ibwa* 'comer(intr)' la que está causativizada. En ambos casos, a pesar de que en ambas construcciones se podrían entender los complejos verbales como 'hacer ver' y 'hacer comer', respectivamente, esta descomposición léxica no es del todo obvia, y el significado de cada una de las construcciones en (18) se debe entender como 'lexicalizado' y, por tanto, idiomático, típico de las causativas léxicas. Dado el carácter léxico de los casos en (18), la causativización léxica mediante el uso de *-tua* en yaqui es un fenómeno altamente restringido que ocurre en muy pocos casos, siendo bastante menos frecuente que la causativización léxica de bases verbales mediante el uso de morfología 'cero', estudiada en la primera parte de este artículo. Hay que descartar, por tanto, la productividad del sufijo causativo *-tua* en la formación de causativas léxicas en esta lengua (por ejemplo, este sufijo no parece estar implicado en la formación de pares incoativo-causativos, como los vistos en el apartado 2). En el siguiente apartado, ofrezco la conclusión a este artículo.

5. Conclusión

En este trabajo se han repasado distintos tipos de causativización léxica en yaqui, haciendo un mayor hincapié en los mecanismos morfológicos implicados en el proceso. Se ha visto que, en general, las causativas léxicas del yaqui son las formas transitivas que participan en la alternancia incoativo-causativa, es decir, bases verbales marcadas con morfología transitiva, en *-(t)a*. Se ha argumentado, no obstante, que el significado causativo de estas formas no depende de la marcación transitiva, sino que, más bien, la marcación transitiva de estas formas es una consecuencia de su causativización, posiblemente causada por morfología 'cero'. El argumento más claro en favor de esta postura se sostiene por la existencia de otros pares intransitivo-transitivo en yaqui cuya forma transitiva no es causativa. La segunda parte de este trabajo se ha centrado en el estudio de otras formas que sí tienen significado causativo, pero que están formadas mediante sufijos manifiestos, como es el caso del causativo productivo *-tua*. Se ha argumentado que, aunque estas formas existen, el sufijo *-tua* no es un mecanismo productivo para la formación de causativas léxicas en esta lengua, sino que parece ser parte de estructuras en un principio implicadas en un proceso de causativización sintáctica y más tarde 'lexicalizadas'.

Referencias bibliográficas

- Escalante, Fernando. (1999). Voice and argument structure in Yaqui. Tesis doctoral, Universidad de Arizona.
- Estrada Fernández, Zarina, Crescencio Buitimea Valenzuela, Adriana Elizabeth Gurrola Camacho, María Elena Castillo Celaya, y Anabela Carlón Flores (2004). *Diccionario yaqui-español y textos: Obra de preservación lingüística*. México: Plaza y Valdés.

- Guerrero, Lilián. (2004). The syntax-semantic interface in Yaqui complex sentences: A role and reference grammar analysis. Tesis doctoral. Universidad de Nueva York en Buffalo.
- Harley, Heidi. (2008). On the causative construction. Shigeru Miyagawa, and Mamoru Saito (eds.), *Handbook of Japanese Linguistics*. Oxford: OUP, pp. 20-53.
- Haspelmath, Martin. (1993). More on the typology of inchoative/causative verb alternations. En B. Comrie y M. Polinsky (eds.) *Causatives and transitivity (Studies in Language Companion Series, 23)*. Amsterdam: John Benjamins, 87-120.
- Haugen, Jason. (2004). Denominal verbs in Yaqui. In Z. Estrada Fernández, A.V. Fernández Garay, and A. Álvarez González (eds.) *Estudios en lenguas amerindias: homenaje a Ken L. Hale*. Hermosillo, Son: Editorial Unison, pp. 229-267.
- Jelinek, Eloise. (1997). Voice and transitivity as functional projections in Yaqui. In M. Butt and W. Geuder (eds.) *The projection of arguments: lexical and compositional factors*. Universidad de Stanford.
- Jelinek, Eloise, y Escalante Fernando. (2000). "Unaccusative and Unergative Verbs in Yaqui", en E. Casad, y T. Willet, (eds.), *Uto-Aztecan: Structural, Temporal and Geographic Perspectives*, Papers in Memory of Wick R. Miller by the friends of Uto-Aztecan, pp. 171-182. Hermosillo, Sonora: Universidad de Sonora Publicaciones.
- Kuroda, S.Y. (1993). Lexical and productive causatives in Japanese: an examination of the theory of paradigmatic structure, in *Journal of Japanese Linguistics* 15:1-83.
- Lindenfeld, Jacqueline. (1973). *Yaqui syntax*. Berkeley: University of California Press.
- Molina, Felipe, Herminia Valenzuela y David Shaul (1999). *Yoeme-English, English-Yoeme Standard Dictionary*. New York: Hippocrene Books.

- Rude, Noel. (1996). Objetos dobles y relaciones gramaticales: el caso del yaqui. En Z. Estrada Fernández, N. Figueroa y G. López (eds.), *Memorias del III Encuentro de Lingüística en el Noroeste*. México: Universidad de Sonora, 491-522.
- Shibatani, Masayoshi. (1975). A grammatical study of causative constructions. Tesis doctoral. Universidad de California en Berkeley.
- Tubino Blanco, Mercedes. (2010). Contrasting causatives: a minimalist approach. Tesis doctoral. Universidad de Arizona.
- Tubino Blanco, Mercedes y Heidi Harley. (próxima publicación). Dos tipos de base verbal en hiaki (yaqui): hacia una clasificación morfológica. Próxima publicación en *Memorias del X Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste*. Sonora: Publicaciones de la UNISON.
- Tubino Blanco, Mercedes y Heidi Harley. (próxima publicación). Sobre la opcionalidad del causado en las causativas indirectas en yaqui. Próxima publicación en K. Dakin, Z. Estrada Fernández y J.L. Moctezuma (eds.), *Lenguas yutoaztecas: acercamiento a su diversidad lingüística*. México/Sonora: Publicaciones del INAH y Unison.
- Tubino Blanco, Mercedes, Heidi Harley y Jason Haugen. (2009). The syntax of hybrid verb/affix lexemes and clause fusion in Hiaki (Yaqui). *Rice Working Papers in Linguistics* 1, 80-91.